

Олег Прців

кандидат наук з державного управління
докторант Львівського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при
Президентіві України

Проблеми формування та реалізації конкурентної політики органами публічного управління у галузі використання тваринного світу

Конкурентність передбачає відбір найкращого матеріального чи нематеріального продукту. Визначальним поштовхом до повалення тоталітарного політичного режиму і встановлення незалежності України було власне намагання запровадити у політичній площині конкурентний принцип вибору влади та ідейних засад розвитку суспільства. Демократичний принцип розвитку закріплений у статті 1 Конституції України. Але практична реалізація проголошених принципів стикається з низкою труднощів. Так, «Індекс демократії 2018» показав, що Україна посіла 84-те місце у світі, що відповідає «гібридним демократіям» [1], а українці мають найнижчий у світі рівень довіри до влади (світова преса) [2].

Політичні режими управління тісно пов'язані з економічним розвитком, а іншими словами – гібридна демократія породжує гібридну конкуренцію в економіці. Свідченням того, що, на жаль, ця тема є актуальною у нашому суспільстві, є й тема конференції, яка намагається вирішити проблему конкурентної політики.

Маю досвід співпраці консультантом у міжнародному проекті “Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства” FLEG-2. тема – «Аналіз законодавчої бази мисливського господарства України та розробка покращених пропозицій» [3]. Відповідно до вимог програми проводились комунікаційні заходи, на які запрошувались представники різних зацікавлених сторін з метою проведення дискусій і напрацювання оптимальних моделей управління галузі. Беручи участь в них, я хочу ствердити, що головним гальмом у розвитку конкурентної політики і, тим самим, галузі мисливського господарства є посадові особи органів державної влади, до компетенції яких входить реалізації державної політики у галузі мисливського господарства. Особливо це стосувалось обговорення питань, пов'язаних з корупційними ризиками, як то ухвалення рішень при наданні у користування мисливських угідь, видача посвідчень мисливця, інших адміністративних послуг. Виходить парадоксальна ситуація, коли влада, декларуючи європейські цінності, запрошуючи для допомоги міжнародні організації, з іншої сторони сама чинить опір через державних службовців для яких служіння народу є лише банальними словами вирваними з присяги державного службовця, а не принципом для мети при виконанні професійних обов'язків. На моє глибоке переконання особи які працюючи в органах публічного управління є найбільш компетентними щодо встановлення логічної та конкурентної політики, але суспільний договір, які вони складають по замовчуванню при вступі на державну службу, це – служити керівнику та системі, не дають можливості досягати європейських показників у сфері використання тваринного світу, які за використанням дичини в Україні 500 разів нижчі.

Також не виправдали свою діяльність органи публічного управління, представляючи інтереси власників земельних ділянок щодо надання їх під ведення мисливського господарства. Так, в Україні площа мисливських угідь відповідно до публічного звіту ДАЛР за 2018 р. становить 40 млн. га, тоді як загальна площа України – 60,3 млн га. Площа мисливських угідь в Україні становить лише 66,3%, тоді як в країнах Європи цей показник сягає до 90%. Якщо б в Україні площа мисливських угідь становила 90%, то загальна площа мисливських угідь була б не 40 млн га, а 54,2 млн га, тобто, на 14,2 млн га більшою. Хочеться також зазначити, що густина населення в Європі є вищою у 2-10 разів. Зменшення площі мисливських угідь на 14,2 млн. га службовими особами органів публічного управління не дає можливості в Україні додатково створити як мінімум 2 тис. робочих місць у галузі мисливського господарства. Так, відповідно до статті 29 ЗУ «Про мисливське

господарство та полювання» користувачі мисливських угідь повинні утримувати єгерську службу: одного єгера – на 5-10 тис. га мисливських угідь.

Спікери владних органів мотивують неможливість запровадження ринку землі через корупцію, яка панує на ринку землі. Результати управлінських рішень органів публічного управління щодо надання в користування свідчать, що саме вони її породжують. Органами публічного управління практично повністю ігнорується вимога статті 24 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» в частині плати за користування мисливськими угіддями. Зрозуміло, що ігнорування вимог законодавства має під собою чисто меркантильну основу. Буквально місяць тому у статті «Група чиновників встановила нечувану суму хабаря за мисливські угіддя» [4]. Рациональніше використовують наші українські мисливські угіддя російські окупанти в Криму. Так, у статті «В Криму продали мисливські угіддя» [5] повідомляється, що 2 липня 2019 року за більш як 16 млн російських рублів продали 4, 1 тис. га мисливських угідь, тобто, один гектар українських мисливських вартує біля 30 доларів США. Можна спрогнозувати, що якщо на даний час в Україні обліковується біля 40 млн. га, то через бездіяльність службових осіб Україна не отримала до різних бюджетів більш як 1 млрд. доларів США. У Німеччині сума за оренду земельних ділянок під ведення мисливського господарства складає 340 млн євро. Несправедливість при ухваленні рішення органами публічного управління проявляється в публічних акціях, а саме: у пікетуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як це сталось у Львові 10 квітня 2012 року. Причиною невдоволення стала можливість передачі мисливських угідь у приватні руки. Пікетувальники надягли на одяг червоні стрічки, які символізують вовчу пастку, в якій опинились рядові мисливці Львівщини. Гасло, під яким відбувалась ця акція – «Мисливці – люди зі зброєю в руках», говорить про серйозну налаштованість її учасників захищати свої мисливські угіддя. Після акцій протесту львівськими мисливцями прокуратурою Львівської області виявлено, 28 фактів незаконного надання у користування мисливських угідь. Тобто, кожне друге рішення щодо надання у користування мисливськими угіддями приймається з порушенням [6]. Не додають почуття справедливості в суспільстві звинувачення у корупційному відпочинку у мисливських угіддях сучасних очільників антикорупційних органів, вбивство на полюванні чинним народним депутатом України у присутності керівника місцевої міліції громадянина, який просто заважав їм відпочивати.

Повна збитковість користувачів мисливських угідь (мисливських господарств) протягом десятиліть не дає їм підстав для банкрутства – своєрідний український економічний феномен. На практиці цей феномен має пояснення – тіньова економіка. Слід відмітити, що представники органів публічного управління спроможні лише декларативно коментувати ситуацію, яка склалась у галузі. Справедливо вказується у засадах національної екологічної політики в галузі ведення мисливського господарства за 2008 рік, що «модель ведення мисливського господарства в Україні, яка збереглася з радянських часів, не відповідає сучасним ринковим відносинам, показує повну неефективність і є гальмом розвитку мисливства в Україні» [7].

1. «Індекс демократії 2018»: Україну віднесли до «гібридних демократій» [електронний ресурс].– Режим доступу: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-democracy-index-2018-ukraine/29699392.html>
2. Українці мають найнижчий у світі рівень довіри до влади (світова преса) [електронний ресурс].– Режим доступу: <https://www.radiosvoboda.org/a/press-review/29834173.html>
3. «Аналіз законодавчої бази мисливського господарства України та розробка покращених пропозицій» [електронний ресурс].– Режим доступу: https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/summary_wwf_hunting.pdf
4. Група чиновників встановила нечувану суму хабара за мисливські угіддя [електронний ресурс].– Режим доступу: <https://lenta.ua/ua/grupa-chinovnikiv-vstanovila-nechuvanu-sumu-habara-zamislivski-ugidya-16009/>
5. В Криму продали охотничьи угоды [електронний ресурс].– Режим доступу: <http://news.allcrimea.net/news/2019/7/3/v-krymu-prodali-ohotnichii-ugodya-119257/>
6. Прокуратура Львівщини перевірила мисливські угіддя [електронний ресурс].– Режим доступу: galinfo.com.ua/news/110081.html

7. Засади національної екологічної політики в галузі ведення мисливського господарства [електронний ресурс].– Режим доступу: www.menr.gov.ua/documents/Hunting_problems.doc

Проців О.Р. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики органами публічного управління у галузі використання тваринного світу // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р.) – Львів ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 102-104.